

Сайткамолова Гузаль Комилжон кизи
Махмутходжаева Луиза Сайфулловна
кандидат исторических наук,
доцент кафедры «Правовые и гуманитарные дисциплины»
Ташкентского филиала Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова,
тел.: 99890 927 39 00

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация: На фоне быстрого развития технологий сфера предпринимательства становится все более динамичной и конкурентноспособной, выйти на рынок и соответствовать нынешним критериям становится всё сложнее, поскольку все сферы в предпринимательстве развиваются стремительно, что заставляет любого предпринимателя уметь приспосабливаться под текущие условия. В данной работе рассматриваются инновационные тренды в предпринимательстве с особым вниманием к роли искусственного интеллекта. В статье выделены текущие тренды в предпринимательстве, выявлены ключевые направления развития и оценено немаловажное влияние ИИ на бизнес-процессы. Особое внимание уделяется примерам успешного применения ИИ в различных отраслях, а также выявлению вызовов и рисков, связанных с его использованием, предложены и оценены перспективы развития этой области, подчеркнута важность инноваций и технологического прогресса для успешного предпринимательства в будущем.

Ключевые слова: инновационные тренды; искусственный интеллект; риски; стартапы; перспективы развития; генеративный ИИ; машинное обучение.

Abstract: Against the backdrop of the rapid development of technology, the sphere of entrepreneurship is becoming more and more dynamic and competitive; entering the market and meeting current criteria is becoming

increasingly difficult, since all areas of entrepreneurship are developing rapidly, which forces any entrepreneur to be able to adapt to current conditions. This paper examines innovative trends in entrepreneurship, with particular attention to the role of artificial intelligence (AI). The article highlights current trends in entrepreneurship, identifies key areas of development and assesses the important impact of AI on business processes.

Particular attention is paid to examples of successful use of AI in various industries, as well as to identifying challenges and risks associated with its use. In conclusion, prospects for the development of this area are proposed and assessed, and the importance of innovation and technological progress for successful entrepreneurship in the future is emphasized.

Keywords: innovative trends; Artificial Intelligence (AI); risks; startups; development prospects; Generative AI; machine learning.

Введение. Сфера предпринимательства в наши дни становится все более динамичной и инновационной благодаря быстрому развитию технологий. Одним из основных двигателей этого изменения является использование искусственного интеллекта (ИИ), который не только улучшает процессы внутри компаний, но и открывает новые возможности для развития бизнеса. Инновационные тренды в предпринимательстве должны быть рассмотрены с особым уклоном на роль и влияние искусственного интеллекта. Проводится множество исследований в том, как искусственный интеллект изменяет бизнес-процессы, на конкретных примерах его успешного применения в различных отраслях уже многие интересуются внедрением данной технологии в свои проекты, что непременно сказывается на тенденции к развитию общества в рамках использования ИИ. Несмотря на все наступающие обстоятельства, стоит учитывать и иметь возможность анализировать возможные вызовы и перспективы данной технологии, но также и риски для сотрудников, располагающими к потере своих мест с необходимостью переквалифицироваться уже в ближайшие года.

Обзор литературы. Литература по теме использования ИИ в предпринимательстве, а также примеры применения ИИ в Узбекистане на данный момент недостаточная. При этом можно указать ряд источников, которые помогают глубже исследовать эту тему – это отчеты и материалы банков, международных организаций, а также исследования ученых по теме.

Так, отметим Отчет Национального Статистического Комитета Узбекистана (2022) о состоянии и развитии информационных технологий

и искусственного интеллекта в республике Узбекистан предоставляет данные о внедрении ИИ и ИТ в различных секторах экономики Узбекистана, включая малый и средний бизнес, отчет Всемирного банка о прогрессе в цифровой трансформации и внедрении ИИ в Узбекистане, а также перспективах и вызовах для предпринимателей (AI and Digital Transformation in Uzbekistan (2023)), отчет Программы развития ООН, посвященный проектам ИИ в Узбекистане и их роли в устойчивом развитии, включая примеры использования ИИ в предпринимательстве. Разработана Национальная дорожная карта развития цифровой экономики и искусственного интеллекта в Узбекистане, включающая приоритетные направления для предпринимательства.

Необходимо отметить такие исследования ученых, как Абдурахманова, Н.М., Рустамова, С.Н. «Влияние цифровизации на развитие экономики Узбекистана» (2021), рассматривает основные направления цифровизации экономики Узбекистана, включая развитие ИИ и его влияние на предпринимательство[1]. Сидикова, М.Т. Возможности и перспективы искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса в Узбекистане (2022) описывает практические примеры и перспективы использования ИИ в малом и среднем бизнесе Узбекистана [2]. Шарипов, А.Н., и др. (2020). Применение искусственного интеллекта для анализа данных в экономике Узбекистана[3] показывает обзор методов применения ИИ в экономике Узбекистана, включая анализ больших данных и прогнозирование в бизнес-среде. Азимов М., Турсунов Р. Artificial Intelligence and Business Innovation in Central Asia: The Case of Uzbekistan (2021) делают анализ текущего состояния и будущих перспектив использования ИИ для предпринимательских инноваций в Узбекистане [4]. Шарипова, Л.Н. Технологии искусственного интеллекта в маркетинге и их применение в Узбекистане (2021) рассматривает использование ИИ в маркетинге, в том числе для оптимизации клиентского опыта и прогнозирования спроса [5].

Эти источники научные труды охватывают как общие аспекты применения ИИ в предпринимательстве, так и конкретные примеры и тенденции в Узбекистане.

Материалы и методы. События последних лет предоставили огромное количество доказательств реальной значимости инноваций для образа жизни народа. Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий и цифровизации еще в начале 2000-х годов. В Республике приняты Национальная Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям

развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», а также «Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013–2020 годы» [6], эти программы направлены на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике. Меры по внедрению современных ИКТ в экономику нашли отражение в ряде указов и государственных стратегий Узбекистана - Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [7], а также в стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Современное предпринимательство пронизано различными инновациями, которые определяют его траекторию развития. Одним из ключевых в отрасли трендов является стремительная цифровизация бизнес-процессов. Организации все больше прибегают к использованию цифровых технологий для оптимизации операций, улучшения взаимодействия с клиентами и создания новых продуктов и услуг.

В последние годы Узбекистан активно развивает сферу предпринимательства, внедряя современные технологии и создавая условия для стартапов и инноваций. Экономика страны стремительно трансформируется, открывая предпринимателям новые возможности и направления. Рассмотрим главные инновационные тренды, которые формируют современный предпринимательский ландшафт Узбекистана – это цифровизация бизнеса, электронная коммерция и маркетплейсы, агротехнологии и устойчивое сельское хозяйство, зеленая экономика и устойчивое развитие, EdTech и онлайн-образование, стартап-экосистема и акселераторы, развитие креативной экономики.

Цифровизация затрагивает практически все отрасли экономики, и бизнес Узбекистана не остается в стороне. Многие компании переходят на цифровые платформы, внедряют автоматизацию процессов, используют аналитические системы и облачные технологии. Одним из важнейших аспектов является развитие финтеха, который позволяет упростить банковские операции и взаимодействие с клиентами. Например, популярность приобретают мобильные кошельки и платформы для онлайн-платежей, такие как PayMe и Click.

С развитием интернета и увеличением проникновения смартфонов растет интерес к электронной коммерции. Сегодня маркетплейсы и интернет-магазины стали важной частью экономики. Наиболее известными платформами в Узбекистане являются Wildberries и Ozon, а

также отечественные игроки, такие как OLX и UZUM. Эти платформы помогают малому и среднему бизнесу выйти на более широкую аудиторию, что способствует развитию торговли и созданию новых рабочих мест.

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Узбекистана, и развитие агротехнологий становится необходимостью. Многие стартапы и компании разрабатывают решения для автоматизации сельскохозяйственных процессов, внедрения систем мониторинга и управления ресурсами. Например, использование дронов для анализа состояния почвы и посевов, а также системы капельного орошения с управлением через мобильные приложения помогают оптимизировать затраты на воду и повысить урожайность.

Зеленые технологии и устойчивое развитие становятся приоритетами для многих предпринимателей и государственных структур Узбекистана. Сюда входят проекты, направленные на снижение углеродного следа, внедрение энергоэффективных технологий, а также использование возобновляемых источников энергии. Узбекистан активно развивает солнечные и ветровые электростанции, а также внедряет меры по энергосбережению в бизнесе и государственном секторе.

Спрос на дистанционное обучение и повышение квалификации растет, особенно среди молодежи и предпринимателей. Компании в сфере EdTech создают платформы и приложения для онлайн-обучения, предлагая курсы по программированию, маркетингу, финансам и другим востребованным направлениям. Успешные примеры – такие проекты, как BePro и другие, которые помогают студентам и профессионалам развивать свои навыки и повышать конкурентоспособность на рынке труда.

Стартап-культура набирает обороты в Узбекистане, особенно благодаря поддержке со стороны государства и крупных компаний. Создаются акселераторы, инкубаторы и фонды, которые помогают молодым предпринимателям развивать свои идеи, получать финансирование и находить партнеров. Например, Tashkent Venture Capital Forum и Uzbekistan Accelerator Program стали площадками для обмена опытом и поиска инвесторов. Креативные индустрии, такие как дизайн, искусство, музыка и IT, также получают всё больше внимания в Узбекистане. В стране появляются креативные хабы, где молодые профессионалы могут обмениваться идеями, проводить мастер-классы и работать над совместными проектами. Это создает уникальную среду для развития творческих и инновационных бизнес-идей, привлекает туристов и помогает формировать положительный имидж страны.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) является одним из наиболее значимых аспектов данного процесса. Развитие алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей позволяет предпринимателям автоматизировать множество рутинных задач, принимать более информированные решения и создавать персонализированные продукты и услуги быстрее и эффективнее.

К примеру, компания Amazon уже успешно применяет ИИ для оптимизации своих процессов, начиная от рекомендательных систем для покупателей и анализа данных о продажах до автоматизации логистики и управления запасами. Google использует машинное обучение для улучшения качества своих поисковых результатов и персонализации рекламы, которые отслеживаются через ваши действия в сети.

Статистика показывает резкий рост использования искусственного интеллекта в предпринимательстве. Согласно исследованию компании Gartner [8], к 2022 году более 80% предприятий планируют внедрить ИИ как часть своих бизнес-процессов. Данные также свидетельствуют о том, что более 60% компаний уже внедрили и активно используют какие-то решения ИИ в свою деятельность к настоящему времени.

ИИ в предпринимательстве. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью современного предпринимательства, играя ключевую роль в различных аспектах бизнеса. От автоматизации процессов до анализа данных и прогнозирования трендов, ИИ проникает в различные сферы деятельности, улучшая эффективность и конкурентоспособность компаний. В рамках реализации стратегии “Цифрового Узбекистана” принято и реализуется множество инициатив. Ответственность за привлечение иностранных инвестиций лежит на Координационной комиссии. Пилотные проекты по реализации ИИ охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека: банковская сфера, сельское хозяйство, сфера финансов, налоговая сфера, сфера энергетики, сфера фармацевтики, сфера здравоохранения и сфера общественного транспорта.

В рамках деятельности Портала открытых данных Узбекистана создана платформа цифровых данных, предоставляющая отечественным научным организациям и вузам, а также разработчикам и организациям в сфере информационных технологий доступ к базам государственных и иных данных для использования в программном обеспечении на основе искусственного интеллекта [9].

Говоря о стартапах, по итогам 2023 года объем инвестиций в стартапы в области искусственного интеллекта в глобальном масштабе

составил около \$50 млрд., что примерно на 9% больше результата за предыдущий год, в то время, как капиталовложения в такие проекты оценивались в \$45,8 млрд. Соответствующие данные приводятся в исследовании Crunchbase [10], результаты которого опубликованы 4 января 2024 года. В пределах Узбекистана проводятся президентские конкурсы стартапов с бюджетом в \$1 млн., что даёт сильнейшую мотивацию энтузиастам со всей страны представить свои проекты, связанные с информационными технологиями.

Искусственный интеллект стал важнейшим инструментом для современного бизнеса, играя ключевую роль в повышении эффективности, оптимизации затрат и создании новых продуктов и услуг. Предприниматели используют ИИ для автоматизации процессов, улучшения клиентского опыта, анализа данных и прогнозирования. Рассмотрим, как именно ИИ меняет мир предпринимательства и какие перспективы открывает для компаний.

1. Автоматизация бизнес-процессов. ИИ помогает автоматизировать множество рутинных задач, которые раньше выполнялись вручную. Это включает автоматическое обновление данных, обработку заказов, выставление счетов и управление запасами. Такие технологии позволяют снизить затраты, минимизировать риск ошибок и высвободить время для решения более стратегических задач. В частности, системы на основе машинного обучения могут анализировать и оптимизировать рабочие процессы, улучшая эффективность и скорость выполнения задач.

2. Анализ данных и прогнозирование. Сбор и анализ данных становится проще и эффективнее с использованием ИИ. Машинное обучение и аналитика больших данных позволяют компаниям изучать поведение клиентов, выявлять тренды на рынке и прогнозировать спрос на продукцию или услуги. Это особенно полезно для принятия стратегических решений. Например, анализ данных на основе ИИ помогает прогнозировать сезонные колебания спроса, что позволяет предпринимателям своевременно адаптировать маркетинговую стратегию и управление запасами.

3. Индивидуализация и улучшение клиентского опыта. ИИ-технологии дают возможность глубже понимать потребности клиентов и персонализировать взаимодействие с ними. Рекомендательные системы, работающие на основе ИИ, позволяют предлагать клиентам персонализированные продукты и услуги, что увеличивает уровень их удовлетворенности и лояльности. Например, крупные интернет-магазины и стриминговые платформы используют алгоритмы для индивидуальных

рекомендаций, адаптируя предложения под вкусы и интересы каждого пользователя.

4. Обслуживание клиентов: чат-боты и виртуальные помощники. Чат-боты на основе ИИ стали популярным инструментом для автоматизации клиентской поддержки. Они позволяют ответить на запросы клиентов в любое время, оперативно решать простые вопросы и перенаправлять сложные запросы к специалистам. Виртуальные помощники могут работать круглосуточно, значительно снижая нагрузку на сотрудников и повышая качество сервиса. Такие решения не только ускоряют процесс обслуживания, но и помогают сократить операционные затраты.

5. Управление рисками и кибербезопасность. ИИ также активно применяется в управлении рисками и защите бизнеса от киберугроз. Алгоритмы машинного обучения могут отслеживать подозрительную активность, идентифицировать возможные угрозы и автоматически реагировать на них. Это особенно актуально для компаний, работающих с большими объемами данных, которые должны обеспечить безопасность конфиденциальной информации. ИИ помогает предотвратить мошенничество, обнаруживать уязвимости в системах и устранять их до того, как они нанесут ущерб бизнесу.

6. Оптимизация маркетинговых кампаний. Маркетинг – еще одна сфера, где ИИ позволяет добиться значительных результатов. Анализируя данные о поведении потребителей, ИИ помогает находить наиболее эффективные каналы и способы взаимодействия с аудиторией. Например, с помощью алгоритмов машинного обучения компании могут оптимизировать таргетированную рекламу, повышая ее релевантность и конверсию. ИИ также позволяет тестировать различные рекламные стратегии и быстро вносить корректировки в кампании.

7. Управление персоналом и HR. ИИ оказывает значительное влияние на HR-сферу, помогая предпринимателям лучше управлять персоналом. Системы на основе ИИ позволяют автоматизировать процесс найма, подбирать кандидатов на основе анализа их профессиональных навыков и личных качеств, а также прогнозировать их соответствие корпоративной культуре компании. Кроме того, ИИ помогает в обучении и развитии сотрудников, создавая персонализированные программы обучения и повышая вовлеченность работников.

8. Развитие новых продуктов и услуг. ИИ-технологии позволяют компаниям быстрее разрабатывать и внедрять инновационные продукты. Алгоритмы на основе глубокого обучения могут использоваться для

создания новых идей, моделирования различных вариантов продуктов, а также тестирования их еще на стадии разработки. В ряде отраслей ИИ становится основой для разработки умных продуктов, таких как интеллектуальные устройства, медицинские прибор

Однако, вместе с новыми возможностями искусственного интеллекта возникают и новые вызовы, включающие в себя как этические вопросы использования данных, так и угрозы кибербезопасности и необходимость адаптации к изменяющимся регулятивным требованиям. Ещё одной крайне важной проблемой является обеспокоенность многих работников и их неопределенность в своем будущем в качестве сотрудника, поскольку генеративный ИИ, как было описано выше имеет тенденцию справляться с рутинной работой куда эффективнее человека. Согласно исследованию, проведенному в период с августа по сентябрь 2023 г., 61% опрошенных отметили, что технологии изменили их рабочие процессы за последний год. Также 26% руководителей отделов маркетинга заявили, что планируют сократить персонал из-за генеративного искусственного интеллекта в 2024 г.

Заключение. В заключение стоит отметить, роль искусственного интеллекта в предпринимательстве определённо занимает всё более значимое положение, открывая новые возможности для развития компаний и оптимизации работы всецело. Примеры компаний-гигантов дают нам понять, что грамотное внедрение технологий на базе ИИ может использовать уже каждый. Активная работа государства в данной сфере становится заметнее с каждым годом и мир стремительно меняется, показывая нам потенциал массовой компьютеризации на базе внедренного искусственного интеллекта. Однако, для максимизации преимуществ искусственного интеллекта в предпринимательстве важно учитывать правовые и социальные вопросы, связанные с его применением. Необходимо также создавать условия обучения персонала и создания соответствующей инфраструктуры для успешной интеграции и использования искусственного интеллекта в бизнесе и за его пределами.

Инновационные тренды в предпринимательстве Узбекистана демонстрируют стремление страны к модернизации и созданию более открытой и конкурентоспособной экономики. Внедрение цифровых технологий, поддержка стартапов, развитие зеленых технологий и креативной индустрии делают Узбекистан привлекательной площадкой для инвесторов и предпринимателей. Эти направления не только открывают новые возможности для бизнеса, но и способствуют устойчивому развитию страны.

Список литературы:

1. Абдурахманов, Н.М., Рустамов, С.Н. (2021). Влияние цифровизации на развитие экономики Узбекистана. «Экономика и бизнес», 5(3), 22-31.
2. Сидикова, М.Т. (2022). Возможности и перспективы искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса в Узбекистане. «Наука и инновации», 8(4), 45-57.
3. Шарипов, А.Н., и др. (2020). Применение искусственного интеллекта для анализа данных в экономике Узбекистана. «Журнал цифровой экономики», 9(2), 65-78.
4. Azimov, M., & Tursunov, R. (2021). Artificial Intelligence and Business Innovation in Central Asia: The Case of Uzbekistan. «Journal of Asian Economic Studies», 14(3), 214-228.
5. Шарипова, Л.Н. (2021). Технологии искусственного интеллекта в маркетинге и их применение в Узбекистане. «Маркетинг и логистика», 5(7), 95-102.
6. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
7. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» за № 4947 от 7 февраля 2017 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: www.Lex.uz
8. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Хайитматов У.Т. Развитие и внедрение искусственного интеллекта в Узбекистане // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №17-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-i-vnedrenie-iskusstvennogo-intellekta-v-uzbekistane> (дата обращения: 15.03.2024).
9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.08.2021 г. № ПП-5234. URL: <https://lex.uz/docs/5603368>
10. Global Startup Funding In 2023 Clocks In At Lowest Level In 5 Years. URL: <https://news.crunchbase.com/venture/global-funding-data-analysis-ai-eoy-2023/#AI%20leads>